

XIX ASRDA BUХORO AMIRLIGINING ROSSIIYA BILAN SAVDO MUНОСАБАТЛАРИ

Ҳайдаров З.Б.

ўқитувчи,

Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11175017>

XIX аср давомида Бухоролик савдогарлар Россиянинг Оренбург, Тройск, Петропавлоск, Тюмен, Астрахан, Москва, Петербург, Қозон каби ўнлаб шаҳарларидан ташқари Ирбит, Нежегород, Макарьев ва бошқа савдо ярмаркаларида ҳам фаол савдо ишларини олиб боришган. Ока ва Волга дарёларнинг қўйилиш жойида жойлашган. Россиянинг Нежегород ярмаркаси Шарқ мамлакатлари ва Бухоро амирлигидан келтирилган савдо молларининг асосий омбори ҳисобланган. Бу ярмарка ҳам ҳар йили июль ойидан август ойи охиригача давом этган.

Бу ярмаркага Бухоро амирлигидан калава, ипак, пахта, шойи матолар ва ип-газлама, турли хил кийим-кечаклар, қоракўл териси, бўёқлар, қимматбаҳо тошлар, турли терилар, қуруқ мева, гиламлар, бўз, чой, индиго, кашмир шалиси каби юзлаб турдаги савдо моллари келтирилган. Ярмаркада “бахти”, “зандана”, бўз матоларга камбағал аҳоли ўртасида талаб юқори бўлиб, ҳаридоргир ҳисобланган. Маълумотларга кўра, 1840 йилгача “бахти” матосининг бир бўлаги 4-6 рублдан, 1840 йилдан XIX аср охиригача 1-1,5 рублдан сотилгани баён қилинган [1].

Амирликдан хориж мамлакатларига чиқариладиган савдо молларининг асосий қисмини ҳунармандчилик, деҳқончилик ва чорва моллари ташкил қилган. Т.С.Бурнашев (1794-1795) йилларда, амирликининг қишлоқ ва шаҳарларда яшовчи аҳолиси ҳунармандчилик билан шуғулланиб улар ўз уйларида маҳсулотларини ишлаб чиқарганлиги тўғрисида маълумот бериб ўтган. Бухоро амирлигида маълум бир муддат яшаган Н.Григорьев (1734 йилдан 1752 йилгача) Бухорода қўл меҳнатига асосланган мануфактура фабрикаси биргина Раҳимбек исмли кишига тегишли бўлганлигини, бундан ташқари амирликнинг бошқа жойида фабрика ва заводлар мавжуд эмаслигини маълум қилган [2].

П.П.Иванов Бухоро амирлигида мулкдорлар (капиталист) ҳунармандчилик хом-ашёсини хўжаликларга бўлиб беришганини. Масалан, пахтани тозалаш учун бир оилага, иккинчисига эса тозаланган пахтани йигириш, учинчисига тўқишга, тўртинчисига бўяшга берилганини баён қилган. Шунингдек, мулкдорлар Бухорода фабрика учун бино қуриш,

хунармандчилик учун зарур бўлган станоклар сотиб олиш билан қизиқмаслигини, йирик савдогарлар ортиқча харажат қилишни истамаслигини ёзган [3]. Амирлик ҳукумати ва мулкдорларнинг хунармандчиликни ривожлантиришга совуққонлик билан қараши, мамлакатда хунармандларни моддий ва маънавий жиҳатдан қўллаб қуватламасликлари халқоро савдо-сотик ишларига ўзининг салбий таъсирини ўтказган.

Бухоро хунармандлари Ҳиндистондан олиб келинган пўлатдан пичоқлар ясаш билан ҳам ном қозонганлар. Сифати яхши бўлган пичоқлар 1 тиллодан 3 тиллогача сотилган. Бухоро қиличидан ясалган пичоқлар 1 тиллодан, Эрон қиличидан юқори сифатли ясалган пичоқлар эса Бухороникига нисбатан 10 баробар қиммат сотилган [4]. Савдо-сотик ишларини олиб боришда Бухородан кейин иккинчи ўринда Қарши шаҳри турган. Юқори сифатли пичоқлар ишлаб чиқаришда Қарши шаҳри ҳам муҳим аҳамиятга эга бўлган [5]. Вамбери Қарши шаҳрида 10 та карвонсарой бўлганлигини этироф этиб, Қарши хунармандлари томонидан тайёрланган юқори сифатли пичоқлар нафақат Ўрта Осиёда балки Россия, Форс ва Араб мамлакатларида ҳам машҳур бўлганлигини таъкидлайди [6].

Рус зобити Ф.Ефремов Бухоро, Хоразм, Фарғона, Қарши шаҳарларида бўлиб бу шаҳарлар тўғрисида қизиқарли маълумотлар бериб ўтган. У Бухоро амирлигида пахта етиштириш масаласи билан жиддий қизиқган, ҳамда амирликда қорақўл териси экспорти билан боғлиқ бўлган чорвачилик соҳасини кенгроқ ёритишга катта аҳамият берган. “Маълумки, – деб ёзади Ефремов, Бухоро қорақўл териси экспорти орқасидан шухрат қозонган ва хон хазинасига катта даромад келтиради” [7].

Манбаларда XIX аср бошларигача Россиядан Бухорога очикдан очик металл олиб келиш таъқиқланганди. Лекин истисно тариқасида Бухоро ҳукуматининг таклифига кўра Россия ҳукуматининг розилиги билан ноёб металллар амирликга олиб кирилган. Масалан 1731 йили Россия ҳукумати рухсати билан 3000 пуд мис металл олиб келинган [8]. XIX аср бошларига келиб Россиядан Бухоро амирлигига эркин тарзда металл олиб келишга рухсат берилган. Шундан сўнг Ўрта Осиёга жумладан Бухоро амирлигига ҳам эркин тарзда темир, мис, пўлат ва чугун металлари кўплаб олиб келина бошланди. Россия ва хонликлар ўртасида олиб борилган савдода темирдан тайёрланган буюмларни олиб кириш етакчи ўринга кўтарилган. 1840-1850 йиллар оралиғида Россиядан Оренбург божхона бўлими орқали 40 минг пуд мис, 400 минг пуддан ортиқ темир, 75 минг пуд чугун ва 25 минг пуд пўлат Бухоро амирлигига олиб кирилган [9].

П.С.Савельев ўзининг мақоласида Бухоро амирлигида бўлган сайёҳлар тўғрисида маълумот бериб ўтган. Шу билан биргаликда Бухоронинг ҳозирги аҳволини сомонийлар даври билан таққослаб Бухоро хали ҳам Шарқ шаҳарлари орасида иқтисодий жиҳадан ва савдо ишларида биринчи ўринда туришини ёзган. Шунингдек, Бухоро шарқ давлатларининг савдо муносабатларида ўрни муҳим бўлиб, Ўрта Осиёнинг муҳим савдо омбори бўлганлигини ва у ерда 4000 дан ортиқ ҳиндлар яшашини баён қилган [10].

Бухоро амирлигига ҳинд савдогарлари катта миқдорда индиго (краска) яъни нил бўёғини олиб келишган. Унинг ҳар пудини Бухорода 44 рублдан (10 червонцев) сотилган. XIX аср бошларида ҳинд савдогарлари Бухорога катта миқдорда нил бўёғи, Кашмир ва Форс шалейсини олиб келишган. Бухоролик савдогарлар эса бу маҳсулотларни Россия ва Европа мамлакатларига ҳам олиб чиқиб сотишган. Масалан, 1828 йилда бухоролик савдогар Марқабоев Ҳиндистондан келтирилган 600 та кашмир шалейсини сотиш учун Оренбург шаҳрига жўнатган. Бухорода Кашмир шалейсининг бир жуфти 100 тиллодан 300 тиллогача сотилган бўлса, Россияда эса анча қиммат нархда бир донаси 400 рублдан – 1000 рублгача баҳоланган. Бу маҳсулотни кўпроқ ўзига тўқ ёки сарой аъёни ва мулозимлари кўпроқ харид қилишган. Маълумотларга кўра 1809 йил Оренбург генерал-губернатори Г.С.Волконский шахсан ўзи буюртма бериб, 15 та турли хил рангдаги Кашмир шалейсини 400 рублдан жами 6 минг рублга харид қилган [11].

Бухоро пахтаси ва ипагидан тўқилган матоларни кўпроқ Россиянинг Волга бўйи, Қозон ва Сибир ҳудудларида яшовчи камбағал оилалар харид қилишган. Бухорода арзон матонинг 1 аршини 1-2 копейк (тийин)дан сотилган бўлса, бу матолар Россияда 5-6 копейкга баҳоланган. Бундан савдогарлар ҳам катта фойда кўрган шу билан бирга аҳоли учун ҳам ҳамёнбоп ҳисобланган. Оренбург божхонаси орқали Россияга Бухоро ва Хива хонликларидан савдогарлар кўп миқдорда кумуш олиб чиқишган ва уларни Россия ишлаб чиқарилган маҳсулотларига алмашишган. 1749 йилда Бухоро савдогарлари Оренбургда 418 пуд кумушни Россияда ишлаб чиқарилган маҳсулотларга айирбошлашган [12].

Россияда ишлаб чиқарилган қимматбаҳо металл ва тошдан ясалган заргарлик буюмларига Ўрта Осиё хонликларида эҳтиёж кучли бўлган. Шунинг учун ҳам Россияга кўп миқдорда олтин ва кумуш тангалар олиб чиқилган. 1748-1755 йиллар мабойнида Ўрта Осиё хонликларидан 50 пуд олтин, 4500 пуд кумуш сотилган. 1749-1750 йилларда Оренбургга 10 пуд олтин, 2540 пуд кумуш экспорт қилинган [13].

Рус тадқиқотчиси И.Г.Георги Бухоро амирлигининг қўшни давлатлар билан олиб борган савдо алоқаларини ёритишга алоҳида эътибор қаратган. У Бухоро амирлигида чорвачилик даромад келтирувчи асосий хўжалик тармоқларидан бири бўлганлигини, ҳиндлар Бухоро отларини 30 червондан 80 Бухоро червонигача бўлган нархларда сотиб олишини таъкидлаган. Бухоро амирлиги қулай географик ҳудудда жойлашганлиги учун ҳам Ўрта Осиёда муҳим ўрин тутган. Хориж мамлакатлар ва қўшни хонликлар бевосита Бухоро амирлиги орқали савдо алоқаларини олиб боришган. Маълумотларга кўра, йилига Бухоро амирлигига турли мамлакатлардан 15 мингдан ортиқ туяларда карвонлар келиб кетган. Бухоролик савдогарлар нафақат Оренбург божхона бўлими Троицк орқали ҳам Россия билан савдо алоқаларини олиб боришган. Троицкдаги савдо марказига йилига 200 дан ортиқ бухоролик савдогарлар ташриф буюриб, савдо-сотик ишларини амалга оширган [14].

1816 йилда Бухородан Россияга 6126 та туяда юк чиқарилиб, 5008 та туяларда юклар олиб киритилган. 1818 йилда Оренбург савдо марказига Ўрта Осиё хонликларидан бир йилда жами 7584 туяларда юк киритилган бўлса, шундан 5616 таси Бухоро амирлиги ҳисобига тўғри келган. 1820 йилда Бухородан Россияга 4951 туяда юк юборилган. Хива хонлигидан эса шу йили 268 та туяда юк олиб борилгани маълум. 1818-1824 йилларда йилига Ўрта Осиё хонликларидан Россияга 3384854 рубллик савдо моллари чиқарилган. 1824 йилда Бухородан 1228852 рубль, Хивадан 14869 рубллик маҳсулот экспорт қилинган. Оренбург божхонасининг берган маълумотларига кўра, бу чиқарилган маҳсулотлардан қимматбаҳо феруза тошининг пуди 100 рубль, 4 та ипак матосидан тикилган халат 100 рублдан сотилган.

1827 йилда Бухоро ва Хивадан 1207073 рубллик маҳсулот экспорт қилинган, бу маҳсулотлар ичида пахтадан тайёрланган буюмлар етакчилик қилган (4343324 рубль), пахтадан тўқилган калава ип (286945 рубль), кашмир шаеийси (249930 рубль.), юмшоқ эски туски маҳсулотлар (107457 рубль), пахта хомашёси (1600 рубль), жундан тўқилган буюмлар (776 рубль), курук мевалар (9070 рубль), ипак ва ярим ипак буюмлар (3174 рубль), феруза тоши (3200 рубль), дармана уруғи (цитвариого) (720 рубль), ва сарогин буғдой (189 рубль.) ни ташкил этган [15].

Россия – Ўрта Осиё ўртасида олиб борилган савдо алоқаларида Бухоро амирлиги етакчи ўринни эгаллаган. Масалан, 1828 йил Ўрта Осиё хонликларидан Оренбург савдо марказига 3578 та туядан иборат савдо карвони ташриф буюрган. Шундан жами молларнинг нархи 4456241 рублга баҳоланган. Шундан 2480 туя юк Бухорога, 1003 та туя юк Хива, 95 туя юк Тошкент ҳисобига тўғри келган. Бухоро – Россия савдо алоқаларида Оренбург

савдо марказининг ўрни муҳим ҳисобланган. 1829 йилда 213 та, 1833 йили 152 та, 1835 йили 341 та, 1837 йилда 388 та бухоролик савдогарлар Оренбургга ташриф буюришган.

Қуйидаги жадвалда 1850-1860 йилларда Бухородан Россияга чиқарилган баъзи савдо молларининг маҳаллий ва Россия бозорларида сотилган нархлари ҳамда улардаги фарқли жиҳатлар таҳлили келтирилган [16].

Савдо моллари	Маҳаллий бозордаги нарх		Россия бозорларидаги нарх		фарқи	
	рубль	коп	рубль	коп	рубль	коп
Ип-газлама(пуди)	1	25	6	-	4	75
Пахта калаваси	7	50	12	-	4	50
Бўз (15 аршинлик)	-	48	-	60	-	12
Бухоро ипаги (пуди)	120	-	175	-	55	-
Тошкент ипаги(пуди)	40	-	90	-	50	-
Тулки териси(пуди)	-	25	100	-	20	-
Марина(пуди)	2	50	4	50	1	25
Нил бўёғи(пуди)	23	-	34	-	11	-
Ложувард(пуди)	5	-	100	-	95	-
Дандана уруғи	-	75	4	57	3	82
Қуритилган мева(пуди)	-	75	5	-	4	25
Қорачой (фунти)	-	30	1	43	1	13
Феруза (фунти)	25	-	100	-	75	-
Кунжут ёғи (пуди)	3	-	8	-	5	-
Мурч (пуди)	6	-	12	-	6	-

1850-1870 йилларда Бухоро-Россия савдосида Россия ҳукумати анча ишончсизлик билан қараган. Бу даврда асосий савдо ишлари бухоролик ва

бошқа хонликлар савдогарлари кўлида бўлган рус савдогарлари қанчалик ҳаракат қилмасин маҳаллий савдогарларини ёриб ўтишга уддасидан чиқолмаган. Бу жараён эса рус ҳукуматида умидсизлик пайдо бўлишига олиб келган. Маълумотларга кўра, 1840 йилдан 1850 йилгача бухоролик савдогарлар Россияга 7 млн. 309 минг рубллик савдо молларини экспорт қилган. Россиядан эса 5 млн. 225 минг рубллик маҳсулотларни импорт қилишган [17].

Бухоро ва Ўрта Осиё бозорларидан ўз ўрнини тополмаган рус савдогарлари 1852 йилдан бошлаб қозонлик татарлар ва Уралорти қозок мусулмон савдогарлари орқали бозорларга киришга ҳаракат қилиб, улар билан савдо ишларини олиб борган. Оренбург чегара комиссиясининг раиси В.В. Григорьев рус савдогарларининг Бухоро ва Ўрта Осиёда савдо фаолиятини олиб боришга ва уларнинг бозорлардан жой ололмаслигининг асосий сабабларидан бири юқори даражада савдо божи олинишини рукач қилиб курсатган. Шунингдек, мусулмон ўртақаш савдогарларнинг хизматидан фойдаланиш рус савдогарлари учун таваккал қилиш билан баробар бўлиб, маҳаллий савдогарларнинг баъзилари гоҳида борган жойларида доимий яшаб қолиб кетишидан кўрқишганини ёзади [18].

Бухоролик ва Ўрта Осиёлик савдогарларга Россиянинг барча шаҳарларида эркин савдо қилиш ҳуқуқи берилиб, уларнинг шахси ҳамда мол-мулкнинг ҳавфсизлиги таъминланган. Шундан сўнг Бухоро ва Ўрта Осиё хонликларидан келтирилган барча турдаги моллардан 1 фоиз бож олиш белгиланган. Бухоролик савдогарлар Оренбург шаҳри ичкарасида ва ташқарисида жойлашган бозорлардаги дўконларнинг асосий қисмини ижарага олишган. Савдогарлар ҳар бир дўкон учун ойига 15-35 рублгача ижара ҳаққини тўлашган [19]. Бу даврда бухоролик савдогарларга ҳам Россияда эркин яшашга рухсат берилганди. Бундан фойдаланган савдогарлар Бухоро ва бошқа худудлардан келтирилган молларидан яхши фойда олиш учун қулай фурсатни кутишган.

Бухоро амирлигининг хорижий мамлакатлар билан олиб борган савдо алоқаларида Россия етакчи давлатлардан бири ҳисобланган. XIX асрнинг охири – XX асрнинг бошларига келиб ҳам Россиядан келтирилган савдо молларига Бухоро амирлигида эҳтиёж юқори бўлганлиги сақланиб қолинган. Бухоролик савдогарлар бевосита Россиянинг Москва, Петербург, Қозон, Оренбург, Орск, Тюмень, Астрахан ва бошқа шаҳарларида савдо-сотик ишларини эркин олиб боришган.

Адабиётлар:

1. Исмаатов И. Рол Нижегородская ярмарка в торговых связях России со Средней Азией (XIX-нач.XX вв) Автореф.дисс.канд.ист. наук.-Т., 1973. – С.22.
2. Ochildiev, F. V. (2019). TRADE RELATIONS BETWEEN BUKHARA-RUSSIA IN THE SECOND HALF OF XVIII CENTURY-IN THE XIX CENTURY. *Theoretical & Applied Science*, (5), 484-487.
3. Иванов П.П. Очерки по истории Средней Азии (XVI – середина XIX в.). М. 1958. С.125.
4. Мейендорф Е.К. Путешествие из Оренбурга в Бухару. М. 1875. С. 116.
5. Михалева Г.А. Узбекистан в XVIII – первой половина XIX века ремесло, торговля и пошлины. Т. Фан. 1991. С. 22.
6. Вамбери А. Путешествие по Средней Азии. Спб., 1865. С. 14.
7. Алимova Р.Р. Ўрта Осиё хонликларининг кўшни давлатлар билан дипломатик ва савдо-иқтисодий муносабатлари. Тошкент.-32.Б.
8. Михалева Г.А. Узбекистан в XVIII – первой половина XIX века ремесло, торговля и пошлины. Т. Фан. 1991. С. 22.
9. Ochildiev, F. (2021). The inflow of Russian capital and industry into the Bukhara emirate in the late 19th and early 20th centuries. *CURRENT RESEARCH JOURNAL OF HISTORY*, 2(06), 20-26.
10. Савельев П.С. Бухара в 1835 году. — СПб., 1836. - С. 13.
11. Гра А. Материалы по истории. Оренбург // Труды ОУАК. Вып. XI. Оренбург. 1903. С. 141-142.
12. Михалева Г.А. Узбекистан в XVIII – первой половина XIX века ремесло, торговля и пошлины. Т. Фан. 1991. С. 80.
13. Михайлов М. Наша среднеазиатская торговля // Туркестанский сборник. Т. 5. С. 1-10.
14. Туркестанский сборник. Т. 2. С. 91.
15. Очилдиев, Ф. (2021). XIX асрнинг охири хх асрнинг бошларида Бухоро амирлигида Россия банк ва фирмаларининг фаолияти. *Общество и инновации*, 2(10/S), 421-429.
16. Туркестанский сборник. Том.375. – С.76.
17. Туркестанский сборник. Том. – . С.16.
18. Рожкова М.К. Экономические связи России со Средней Азией 40-60 гг. XIX в. – М., 1963. – С.42.
19. Туркестанский сборник том.7.-С.151.
20. Ochildiyev, F. V. (2022). SOCIO-POLITICAL PROCESSES IN THE BUKHARA EMIRATE IN THE SECOND HALF OF THE XIX-EARLY XX CENTURIES. *CURRENT RESEARCH JOURNAL OF HISTORY*, 3(03), 13-20.

21.Холикулов, А. (2021). Некоторые комментарии к двусторонним отношениям Бухарского ханства и Российского царства. Общество и инновации, 2(10/S), 561-571.

22.Kholikulov, A. (2023). BUKHARA-KOKAND RELATIONS IN THE SECOND QUARTER OF THE XIX CENTURY. Oriental Journal of History, Politics and Law, 3(06), 58-68.

23.Холикулов, А. (2021). Бухоро–Россия муносабатларига доир баъзи мулоҳазалар. Общество и инновации, 2(10/S), 561-571.

24.Khalikulov, A. (2022). Some comments about the place of the Bukhara emirate in the geopolitical situation at the beginning of the 19th century. Oriental Journal of Social Sciences, 2(06), 11-20.

25. Khaydarov, Z. B. (2023). TRADE RELATIONS OF THE EMIRATE OF BUKHARA WITH RUSSIA IN THE 60S-70S OF THE 19TH CENTURY. Oriental Journal of History, Politics and Law, 3(06), 32-39.

26. Khaydarov, Z. B. (2023). TRADING CENTERS OF THE BUKHARA EMIRATE IN THE SECOND HALF OF THE 19TH AND EARLY 20TH CENTURIES. Oriental Journal of History, Politics and Law, 3(04), 1-9.